

УДК 93/94 (477.54)

ББК 63.3(0)532 (4Укр-4Хар)

УЧАСТИЕ УРОЖЕНЦЕВ ЗМИЕВСКОГО УЕЗДА ХАРЬКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

Коловрат-Бутенко Ю. А.

(Orcid ID: 0000-0002-3294-3308, Researcher ID: G-9509-2016)

Змиевское научное краеведческое общество

Коловрат-Бутенко Ю. А. Участие уроженцев Змиевского уезда Харьковской губернии в Первой мировой войне

Аннотация. В статье автор рассматривает вопросы мобилизации и условий службы в Русской императорской армии времён Первой мировой войны. На основе источников автор восстановил имена уроженцев Змиевского уезда, воевавших на фронтах войны, получившей название Великой. Работа вводит в научный оборот фотографии змиевцев-участников Великой войны 1914–1918 гг.

Ключевые слова: Змиевской уезд, Первая мировая война, георгиевский кавалер, Великая война.

Kolovrat-Butenko Y. A. The participation of the natives of Zmiev County of the Kharkov province in the First World War

Annotation. In the article, the author considers the issues of mobilization and conditions of service in the Russian Imperial Army during the First World War. On the basis of sources, the author restored the names of the natives of Zmiev County, who fought on the fronts of the war, called the Great. The work introduces into the scientific circulation photos of Zmiev participants of the Great War of 1914–1918.

Key words: Zmiev County, World War I, Cavalier of St. George, Great War.

Постановка проблемы. Несмотря на огромное историческое значение, Первая мировая война не нашла должного отражения ни в советской, ни в современной украинской историографии. Практически во всех крупных городах Западной Европы имеются памятники участникам и/или жертвам той войны, которую современники называли не иначе, как Великой. На Украине – ни одного.

Начавшись с колоссального подъёма патриотизма, в российском имперском официозе она получила наименование Второй Отечественной (по аналогии с войной 1812 года). В последующем, после установления советской власти, война стала называться империалистической. Подразумевалось, помимо прочего, что Первая мировая война была братоубийственной для рабочих и крестьян обеих воюющих сторон, а коль

скоро так, то героев тут быть не могло – только жертвы. Это обусловило отсутствие интереса к данному периоду у советских историков и краеведов. Современная украинская историография считает Первую мировую войну братоубийственной для представителей украинского этноса, которые вынужденно воевали друг против друга. А значит также нет особого смысла изучать данный период истории. Исключением являются разве только украинские сечевые стрельцы. Между тем, такой подход прямо перечёркивает принцип историзма. Жителями украинских губерний Российской империи (и змиевцами, в частности) Первая мировая война воспринималась как война за Родину. В ходе её наши земляки проявляли чудеса мужества, стойкости и героизма, не считая себя жертвами. Таким образом, в историческом краеведении

Змиевского края имеется «белое пятно», что обуславливает актуальность представленной работы.

Анализ актуальных исследований.

Как было сказано выше, до недавнего времени практически не было работ, специально посвящённых Змиевскому уезду периода Первой мировой войны. Если не считать небольшой заметки о четырёх кавалерах Знака отличия Военного ордена Святого Георгия Победоносца [15]. В 2016 г. Н. А. Вус подготовила доклад на XXXIII-ей Международной конференции молодых учёных «Повседневность тыла Первой мировой войны на примере Змиевского госпиталя» [10]. В следующем году исследовательница опубликовала статью «Змиевской госпиталь Всероссийского земского союза (1914–1917 гг.)» [8], в которой более детально изучила данную тему. В том же, 2017 г. Н. А. Вус опубликовала небольшую генеалогическую заметку о своём прадеде-участнике Первой мировой войны [9]. В 2018 г. увидела свет статья автора данных строк «Змиевчане в Первой мировой войне» [12], где впервые названы имена призванных на фронт змиевцев и приведены фотографии некоторых из них. Перечисленные работы создали основу для изучения интересующего нас периода истории Змиевского уезда. Также нельзя не отметить активную поисковую работу по публикации фотографий, относящихся к Змиевскому уезду и Змиевскому району, которую проводит Е. А. Костенко [см. альбом 13]. Тем не менее, многие аспекты заявленной темы ещё только ждут своего исследования.

Цель настоящей статьи – установление имён уроженцев Змиевского уезда Харьковской губернии Российской империи, призванных и ушедших добровольцами во время Первой мировой войны. Отдельной задачей работы является освещение процесса

мобилизации и условий социальной защиты жён и детей лиц, призванных на военную службу.

Основной материал. На территории Змиевского уезда располагалось Чугуевское пехотное училище, дислоцировался ряд воинских частей Русской императорской армии. Здесь была относительно хороша развитая сеть железных дорог. Поэтому наш край с самого начала войны был плотно вовлечён в ход её событий. В уезде были развёрнуты несколько госпиталей [8], а также запасных частей. Например, в сёлах Балаклея и Лагери был расквартирован 5-й резервный кавалерийский полк (рис. 1). Помимо тысяч солдат здесь проходил ускоренную военную подготовку и Г. К. Жуков (рис. 2) [4, с. 32, 40-41].

В ходе мобилизации на фронт была призвана большая часть работников земства, в основном врачи и фельдшеры, в том числе ветеринарные.

Андреев Георгий Семёнович (писец управы),

Басков Фёдор (ветеринарный фельдшер),

Башкатов Василий Савельевич (мастер по бурению колодцев),

Березуцкий Афанасий Васильевич (медицинский фельдшер),

Богомолов Андрей Филиппович (ветеринарный фельдшер),

Бутенко Артемий Фёдорович (медицинский фельдшер),

Васильев Пётр Владимирович (медицинский фельдшер),

Васильев Пётр Владимирович (медицинский фельдшер),

Воробьёв Кондрат Фёдорович (медицинский фельдшер),

Голубцов Иван Карпович (ветеринарный фельдшер),

Горбатенко Афанасий Сидорович (ветеринарный фельдшер),

Горинов Константин Васильевич (медицинский врач),

Рис.1. Фото неизвестных военных,
Балаклея

Рис. 2. Георгий Константинович Жуков во
время прохождения службы в Балаклее

Гринёв Константин Васильевич
(медицинский врач),
Дегтярёв Николай Иванович
(медицинский фельдшер),
Емельянов Василий Емельянович
(медицинский фельдшер),
Знаменский Владимир
Александрович (медицинский врач),
Иванов Михаил Михайлович
(медицинский фельдшер),
Кизищенко Иван Фёдорович
(ветеринарный фельдшер),
Кирзнер Борис Самуилович
(медицинский врач),
Клех Григорий Андреевич (писец
управы),
Кононов Григорий Степанович
(медицинский фельдшер),
Кочетков Фёдор Николаевич (конюх
случных пунктов),
Кутепов Алексей Антонович
(ветеринарный фельдшер),
Куценко Потап Владимирович
(медицинский фельдшер),
Лаврик Аврам Степанович (писец
управы),
Ломакин Терентий Фёдорович
(медицинский фельдшер),
Лукинов Никита Никитич
(ветеринарный фельдшер),
Лысак Иван Дмитриевич
(медицинский фельдшер),
Лысюк Стефан (ветеринарный
фельдшер),
Маслак Георгий Фёдорович
(рассыльный),
Мельников Василий Павлович
(медицинский фельдшер),
Морозов Арсений Егорович
(медицинский фельдшер),
Николаенко Яков (медицинский
фельдшер),
Оболенцев Александр Иванович
(ветеринарный врач),
Остафийчук Моисей Ильич
(медицинский фельдшер),
Пелипенко Иван Федосеевич
(ветеринарный фельдшер),

Перкун Никифор (медицинский фельдшер),
 Пономарёв Филипп Алексеевич (медицинский фельдшер),
 Пономаренко Иван Кузьмич (медицинский фельдшер),
 Приймак Николай Матвеевич (песец управы),
 Прохватило(в) Константин Карпович (ветеринарный фельдшер),
 Романов Семён Романович (медицинский фельдшер),
 Руднев Назар Иванович (ветеринарный фельдшер),
 Рябов Прокофий Трофимович (ветеринарный фельдшер),
 Свиляр Митрофан Корнильевич (ветеринарный фельдшер),
 Семёнов Александр Иванович (медицинский врач),
 Сенатский Семён Васильевич (медицинский фельдшер),
 Сергиенко Тимофей Тарасович (медицинский фельдшер),
 Скляр Григорий Дмитриевич (медицинский врач),
 Скляров Георгий Дмитриевич (медицинский врач),
 Слащёв Алексей Васильевич (ветеринарный фельдшер),
 Слюнин Пантелеймон Захарович (медицинский фельдшер),
 Смицкий Михаил Фёдорович (землемер),
 Снурников Василий Фёдорович (медицинский фельдшер),
 Снурников Владимир Васильевич (медицинский фельдшер),
 Соколов Владимир Григорьевич (медицинский врач),
 Соловьёв Лаврентий (медицинский фельдшер),
 Сороченко Василий (медицинский фельдшер),
 Спасивцев Александр Иванович (ветеринарный врач),
 Сподобин Антон Андреевич (ветеринарный фельдшер),

Степовский Евсей Автономович (ветеринарный врач),
 Таможский Пётр Петрович (писец управы),
 Танцур Павел (медицинский фельдшер),
 Тарусин Филипп Иванович (преподаватель ремесленного училища),
 Татарский Тимофей Саввич (медицинский фельдшер),
 Ткаченко Онуфрий (медицинский фельдшер),
 Уткин Антон Петрович (ветеринарный фельдшер),
 Чепелев Илья Анисимович (медицинский фельдшер),
 Шабешко Денис Иванович (медицинский фельдшер),
 Шатохин Пётр Михайлович (ветеринарный фельдшер),
 Шестов Захарий Никитич (медицинский фельдшер),
 Штана Никифор Иванович (песец управы),
 Шумейко Александр Васильевич (рассыльный),
 Якубович Леонид Гаврилович (медицинский врач) [3, л. 5-7, 11-12, 30].
 Медицинский врач Мойша Давидович Рапутов ушёл на фронт добровольцем [5, с. 10].

Такая мобилизация кадров земства сильно ударила, в первую очередь, по медицинской части, что было детально освещено в медицинском отчёте по Змиевскому уезду за 1914 год: *«Особенно чувствительным для земской медицины уезда в настоящую войну оказалось отсутствие фельдшеров по той причине, что в Змиевском уезде почти все 47 фельдшеров, за исключением двух: Роллера и Боровка, запасные, из военных, которые в начале войны все и были сразу мобилизованы вместе со всеми запасными нижними чинами. В виде этого и в дальнейшем течении войны земская управа была поставлена в крайне затруднительное положение при своих*

заботах о замещении вакантных фельдшерских должностей. Дело в том, что школьные фельдшера, имеющиеся как известно, вообще в крайне ограниченном числе в России, тоже отчасти были мобилизованы, и остальная часть их была забрана нарасхват массой всякого рода частных и общественных медицинских учреждений за весьма высокую плату – до 100 рублей в месяц и выше. Змиевское земство, конечно же, не могло в данном случае выдержать конкуренцию. Присылаемые губернским земством студенты медики и курсистки-медики II и III курсов тоже за высокую плату 60-75 рублей в месяц, оказались совершенно непригодными к земской службе и в особенности для самостоятельной врачебной деятельности: на врачебном пункте при отсутствии врача и на самостоятельных фельдшерских пунктах. Этим и объясняется тот факт, что на 8 свободных врачебных вакансий управа в состоянии была заместить от начала войны и до конца года <1914-го. – Прим. авт.> лишь 2 вакансии, а из 29 фельдшерских вакансий остались совершенно незамещёнными до конца года – 16 вакансий. Управа могла подыскать лишь 13 фельдшеров да и то таких, которые служили не до конца года, а от 1-5 месяцев» [4, с. 4-5].

Согласно постановлению Харьковского губернского земского собрания от 2 августа 1914 г., служащие Змиевского земства, призванные на фронт, получали жалование за две недели вперёд за счёт губернского земства [3, л. 1]. Лишившись единственного порою кормильца, многие жёны вынуждены были ходатайствовать о том, чтобы часть этих денег была выдана им. Такого обращения Т. Е. Серомолот, жены эпидемического фельдшера Ф. А. Серомолота [3, л. 80]. Такое же обращение поступило и от жены С. Р. Романова. Последнее, судя по архивным документам, было

удовлетворено [3, л. 95, 96]. А прошение Е. Ф. Киптевой о выдаче зарплаты мужа – отклонено [3, л. 102, 104].

Власти старались предоставить социальную защиту также и детям мобилизованных. Вплоть до 1917 г. в Змиеве содержался приют для детей лиц, призванных на фронт. Здесь обучался 181 мальчик [2, л. 5 об.].

В ходе третьей очереди мобилизации в 1915 г. [14] был сформирован 450-й Змиевский пехотный полк [11, с. 18; 16, с. 110], включённый в состав 113-й пехотной дивизии (командир – генерал-майор П. С. Шорин) 45-ого армейского корпуса [7]. 113-я пехотная дивизия сформирована из 32-й и 87-й ополченческих бригад (приказ Верховного Главнокомандующего №532 от 29.06.1915: «Сформировать 14 пехотных дивизий (№№111-124) из 28 ополченческих бригад»; приказ Верховного Главнокомандующего №683 от 07.08.1915: «О присвоении наименований полкам Черноморской пехотной бригады и 111-125 пехотной дивизий».)

В соответствии с приказом №532 планировалась к формированию из 32-й и 82-й ополченческих бригад. Позднее 82-я бригада заменена 87-й ополченческой бригадой. Из-за нехватки вооружения этот процесс затянулся, и новые дивизии начали прибывать на фронт лишь к концу 1915 г. Среди них 113-я пехотная дивизия в составе 449-го Харьковского, 450-го Змиевского, 451-го Пирятинского и 452-го Кролевецкого полков. Дивизия входила в состав 34-го армейского корпуса 7-й армии Юго-Западного фронта. Первым полком в дивизии числился 449-й Харьковский. Он был сформирован в феврале 1916 года из трёх дружин Харьковского ополчения и первоначально назывался «Первым формируемым полком». Собственное имя он получил 3 марта 1916 г. Командовал полком генерал П. М. Будзилович [11, с.18; 14].

Многие змиевцы были награждены высшей воинской наградой для нижних чинов – Знаком отличия Императорского ордена Святого Георгия Победоносца (Георгиевским крестом). Кавалерами полного банта данной награды были уроженец с. Чемужовки Максим Калинович Кришталь (рис. 3), уроженец с. Тарановки Кузьма Тихонович Поливьяный (рис. 4), уроженец Змиева М. Диптан. Тремя крестами был награждён А. С. Шемет (рис. 5), Яков Иванович Кришталь (рис. 6) – двумя [15]. Пётр Романович Гончаренко (рис. 7, стоит слева), служивший сапёром, за участие в операции на реке Сан получил Знак отличия Георгиевского ордена 4-й степени. Во время Брусиловского наступления и позже, в дни июльской катастрофы 1917 г., рядом с Харьковским сражался второй полк 113-й дивизии – Змиевский. Участником сражений Брусиловской наступательной операции был (в районе Луцка) уроженец хут. Джгун Тимофей Николаевич Коваленко (рис. 8), награждённый к концу войны Георгиевскими крестами 4-й и 3-й степени и медалью «За храбрость». Иван Николаевич Грунин (1883 г. р.) в Первую мировую войну получил три ранения, два раза был контужен (рис. 9), Андрей Григорьевич Зоцин (1895 г. р.) с 1915 по 1918 год служил военным моряком на Воздушной станции «Бухта Нахимова» (рис. 10) [12].

Многие наши земляки побывали в плену. Наибольшую известность приобрёл австрийский концентрационный лагерь (первый в мире) Талергоф. Закарпатский русин В. Р. Ваврик так описывает своё пребывание в плену: *«Это был лютейший застеночек изо всех австрийских тюрем в Габсбургской империи.<...>*

Рис. 3. Максим Калинович Кришталь

Рис. 4. Кузьма Тихонович Поливьяный

Рис. 5. А. С. Шемет

Рис. 7. Пётр Романович Гончаренко

Рис. 6. Яков Иванович Кришталь

Рис. 8. Тимофей Николаевич Коваленко

Рис. 9. Иван Николаевич Грунин

Рис. 10. Андрей Григорьевич Зошин

Смерть в Талергофе редко бывала природной: там её прививали ядом заразных болезней. По Талергофу триумфально прогуливалась насильственная смерть. О каком-нибудь лечении погибавших речи не было. Враждебным отношением к интернированным отличались даже врачи.

О здоровой пище и думать не приходилось: тёрпкий хлеб, часто сырой и липкий, изготовленный из смеси самой подлой муки, конских каштанов и тёртой соломы, красное, твёрдое, несвежее конское мясо дважды в неделю по маленькому кусочку, покрашенная начерно вода, самые подлые помои гнилой картошки и свёклы, грязь, гнёзда насекомых были причиной неугасаемой заразы, жертвами которой падали тысячи молодых, ещё вполне здоровых людей из среды крестьянства и интеллигенции.

Для запугивания людей, в доказательство своей силы тюремные власти тут и там по всей талергофской площади вбили столбы, на которых довольно часто висели в невысказанных мучениях и без того люто потрёпанные мученики» [1].

В один из германских концлагерей попал солдат 8-го гренадёрского Московского полка Русской императорской армии Иван Сергеевич Любченко (рис. 11). Чудом ему удалось бежать и добраться до Российской миссии в Берне (Швейцария). Там он получил свидетельство (рис. 12), при помощи которого добрался на Родину.

Относительно денежного довольствия призванных в ополчение змиевцев можно сказать следующее. Ратник ополчения в должности десятника в октябре 1914 г. имел жалование в 60 руб., медицинский врач – 125 руб., ветеринарный врач – 108 руб., 33 коп. Врачам выдавались квартирные в размере 25 руб. [3, л.100] Выплачивались также

пособия семьям ратников ополчения [3, л. 114] и запасных [3, л. 103] (т. е. призванных в запасные батальоны).

Рис. 11. Иван Сергеевич Любченко

Интересной особенностью являлось то, что согласно постановлению Харьковского губернского земского собрания от 2 августа 1914 г., мобилизованным служащим земства сохранялось жалование (75 % от ставки), а ушедшим на фронт добровольцами – нет [3, л. 111]. Замещавшие ушедших на фронт земцев временные работники, находившиеся на штатных должностях, получали ежемесячную плату [3, л. 112].

С учётом начавшейся инфляции выплаты эти, вероятно, не покрывали необходимых для нормальной жизни расходов. В августе 1915 г. Змиевская

уездная земская управа пишет в Харьковский комитет Всероссийского земского союза докладную записку: «Призванные по мобилизации (некоторые из нижних чинов), но затем уволенные вовсе от военной службы по неспособности к таковой, на предложение Змиевской уездной земской управы занять сохранённую за ними должность отказываются, в то время, когда дома исполняют всю крестьянскую работу. При этом получают 75 % сохранённого за ними жалования» [3, л. 120]. Решением упомянутого комитета от 24 декабря 1915 г. выплату 75 % оклада таким хитрецам прекратили [3, л. 126].

Рис. 12. Свидетельство на проезд в Россию, выданное И. С. Любченко

Выводы. Начавшись с огромного воодушевления и подъёма патриотизма,

Первая мировая война очень быстро привела к депрессивному состоянию не только отдельных людей, но и экономику страны, в целом. Сотни тысяч раненых, убитых, десятки тысяч перемещённых лиц, разорение крестьянских хозяйств, владельцы которых ушли на фронт и многие другие последствия войны стали одной из причин революций 1917 года, имевших всемирно-историческое значение.

Настоящей работой установлены имена и вводятся в научный оборот фотографии участников Первой мировой войны, являвшихся уроженцами Змиевского уезда Харьковской губернии.

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

1. Ваврик В. Р. Терезин и Талергоф / В. Р. Ваврик – Львов, 1928.
2. ГАХО. – Ф. 304. – Оп. 1. – Д. 3065.
3. ГАХО. – Ф. 304. – Оп. 1. – Ед. хр. 2955.
4. Жуков Г. К. Воспоминания и размышления / Г. К. Жуков. – М., 1969. – С. 32, 40–41.
5. Медицинский отчёт по Змиевскому уезду за 1914 год / Сост. Б. А. Зингер. – Змиев: Типография М. Познера, 1915. – С. 10.
6. Талергофский альманах: В 4 выпусках. – Львов, 1924–1932.
7. 113-я пехотная дивизия // Офицеры Русской императорской армии. – URL: http://ria1914.info/index.php?title=113-я_пехотная_дивизия (дата обращения 06.08.2017).
8. Вус Н. А. Змиевской госпиталь Всероссийского земского союза (1914–1917 гг.) / Н. А. Вус // Змиевской общественный вестник. – 2017. – 6 июля. – С. 6.
9. Вус Н. А. Моё знакомство с прадедом / Н. А. Вус // История Змиевского края. – Змиев. – 10.11.2017. – URL : <https://colovrat.at.ua/publ/8-1-0-348> (дата обращения 09.07.2018).
10. Вус Н. А. Повседневность тыла Первой мировой войны на примере Змиевского госпиталя / Н. А. Вус // Матеріали XXXIII-ї Міжнародної краєзнавчої конференції молодих вчених, присвяченої 100-річчю з

дня народження Героя України, академіка П. Т. Тронька (1915–2011). – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – С. 37–40.

11. Керсновский А. А. История Русской армии: В 4 томах. – М., 2017. – Т. 4. – С. 18.
12. Коловрат-Бутенко Ю. А. Змиевчане в Первой мировой войне / Ю. А. Коловрат-Бутенко // Змиевской общественный вестник. – 2018. – 21 июня. – С. 12–13.
13. Одноклассники. – URL: <https://ok.ru/profile/529850729084/album/859884892284/> (дата обращения 10.07.2018).
14. Полки русской армейской пехоты // Русский портал. – URL: <http://ороссу.ком/regiments.htm> (дата обращения 06.08.2017).
15. Саяний М. Георгіївські кавалери – уродженці Зміївщини / М. Саяний // Вісті Зміївщини. – 2012. – 14 грудня. – С. 7.
16. Фонды Российского государственного военно-исторического архива. Краткий справочник. – М., 2001. – С. 110

ИСТОЧНИКИ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

- Рис. 1.** © Музейный комплекс Змиевского лица №1 им. З. К. Слюсаренко.
- Рис. 2.** Жуков Г. К. Воспоминания и размышления / Г. К. Жуков. – М., 1969.
- Рис. 3.** Вісті Зміївщини. – 2012. – 14 грудня. – С. 7.
- Рис. 4.** Вісті Зміївщини. – 2012. – 14 грудня. – С. 7.
- Рис. 5.** Вісті Зміївщини. – 2012. – 14 грудня. – С. 7.
- Рис. 6.** Кришталь Яков Иванович // Тем, кому не было места на Родине. – URL: <http://voldrozd.narod.ru/name/persona/krishtal/main.html> (дата обращения 29.08.2018).
- Рис. 7.** Змиев и змиевчане. Фотомгновения... / Одноклассники. – URL: <https://ok.ru/profile/529850729084/album/859884892284/865944743548> (дата обращения 29.08.2018).
- Рис. 8.** © Музейный комплекс Змиевского лица №1 им. З. К. Слюсаренко.
- Рис. 9.** © Музейный комплекс Змиевского лица №1 им. З. К. Слюсаренко.
- Рис. 10.** © Музейный комплекс Змиевского лица №1 им. З. К. Слюсаренко.
- Рис. 11.** © Музейный комплекс Змиевского лица №1 им. З. К. Слюсаренко.
- Рис. 12.** © Музейный комплекс Змиевского лица №1 им. З. К. Слюсаренко.